

PLANOS DE MOBILIDADE URBANA NO BRASIL: ANÁLISE DAS VARIAÇÕES NAS METAS DE DIVISÃO MODAL EM CIDADES DE DIFERENTES PORTES

Giovani Longo Rosa

Lourenço Marques Valentini

Diêmesson Hemerich

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ana Luiza Favarão Leão

Washington University in St Louis, People, Health and Place Research Unit

Eric Cidade Mathias

Luiza Moraes dos Santos

Júlio Celso Borello Vargas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Pesquisas demonstram que a priorização do transporte individual motorizado nas cidades é insustentável e causa sinistros de trânsito, emissões de gases de efeito estufa e congestionamentos. Para mitigar estes efeitos, as políticas de mobilidade urbana podem incorporar ações alinhadas com evidências recentes, notadamente a priorização dos modos ativos e coletivos, para a redução de emissões, promoção da atividade física e melhora da saúde coletiva. Esta pesquisa busca identificar diferenças no planejamento da mobilidade urbana no Brasil a partir de um recorte dos Planos de Mobilidade Urbana de cidades de diferentes portes populacionais e suas respectivas metas de divisão modal. Com isso, pretende-se demonstrar se e como as cidades estão avançando em direção a uma mobilidade urbana sustentável. Os resultados indicam que o modo com maior ambição de variação percentual difere significativamente conforme o porte da cidade: bicicleta para as grandes, a pé nas médias e público coletivo nas pequenas.

ABSTRACT

Studies show that prioritizing motorized individual transportation in cities is unsustainable and causes traffic accidents, greenhouse gas emissions, and congestion. To mitigate these effects, urban mobility policies can incorporate actions aligned with the most recent evidence, notably the prioritization of active and collective modes, to reduce emissions, promote physical activity, and improve public health. This research aims to identify differences in urban mobility planning in Brazil based on a sample of Urban Mobility Plans from cities of different population sizes and their respective modal share targets. With this, it is intended to demonstrate if and how cities are advancing towards sustainable urban mobility. The results indicate that the mode with the greatest ambition for percentage variation differs significantly according to city size: bicycle for large cities, walking in medium-sized cities, and public transport in small cities.

1. INTRODUÇÃO

A busca por cidades sustentáveis apresenta um contexto de iniciativas diversas e multiescalares. Por vezes, municípios almejam ser vistos como sustentáveis a fim de se posicionar na rede global de cidades, garantindo financiamentos ou entrada de capital estrangeiro, enquanto outros procuram o aumento da qualidade de vida. Há também cidades cujos interesses econômicos e políticos não estão necessariamente alinhados com essa busca. Entender estas diferenças e a forma como as políticas públicas são efetivadas no território é fundamental para fortalecer o tema e avançar nas soluções públicas e privadas.

No contexto das mudanças climáticas, torna-se urgente a priorização de modos de transporte mais sustentáveis, como os modos ativos e coletivos, em detrimento do individual motorizado, cuja participação na divisão modal está aumentando no Brasil (Carvalho *et al.*, 2023). Tal situação agrava a crise do transporte público (Santarém, 2023) e gera externalidades como o aumento de emissões de gases de efeito estufa e congestionamentos urbanos (Alvim *et al.* 2024). A Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU),

sancionada em 2012, objetiva a implantação da mobilidade urbana sustentável por meio dos Planos de Mobilidade Urbana municipais (PMU) (BRASIL, 2012). O PMU, obrigatório para no mínimo 1912 dos 5570 municípios brasileiros, deve ser elaborado pelas Prefeituras e estabelecer medidas para a implementação e promoção de um modelo de mobilidade urbana mais sustentável. Assim, os planos podem incorporar evidências científicas relevantes como os impactos positivos sobre a saúde e a economia gerados pela priorização dos modos ativos e coletivos, de modo a compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e a eficiência energética (IMTT, 2011; GIZ, 2014), enquanto lida com questões relevantes no âmbito brasileiro e latino-americano como a redução da desigualdade associada à promoção da inclusão social (ONU Habitat e CAF, 2014), a segurança viária (Cervero, 2013) e a segurança pública (Portugal et al. 2010).

Um fator que pode ser incluído no PMU é a divisão modal (DM), que mostra qual a parcela das viagens urbanas atribuída a cada modo de transporte e permite entender o sistema de mobilidade urbana existente. Mais importantes, porém, são as metas futuras de DM, que representam a ambição da cidade em relação à mudança de seu sistema de transporte e indicam o perfil de mobilidade almejado. Neste trabalho, busca-se identificar diferenças no planejamento da mobilidade urbana em cidades brasileiras a partir de um recorte dos PMU em cidades de diferentes portes populacionais e suas respectivas metas de DM. Calculando a variação percentual entre a DM existente e as metas e comparando-as entre os diferentes tamanhos de cidade, pretende-se demonstrar de que forma tais cidades - e o país como um todo - estão avançando em direção a uma mobilidade urbana sustentável, representada por maiores participações dos modos ativos e coletivos.

2. MÉTODO

A pesquisa é uma análise comparativa da variação percentual entre a DM vigente e as metas para uma amostra de municípios brasileiros com PMU, estratificadas por porte populacional. A delimitação inicial da amostra foi realizada com base em uma sistematização fornecida pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), atualmente Ministério das Cidades (Brasil, 2022), que lista os municípios brasileiros que declararam ter desenvolvido um PMU. Até setembro de 2022, 365 municípios afirmaram ter PMUs elaborados, porém apenas 160 desses planos (43,8%) estavam acessíveis para consulta.

Em seguida, foram realizadas buscas em bancos de dados nos sites das prefeituras municipais cujos planos não estavam acessíveis para consulta, bem como nos portais das empresas responsáveis pelas pesquisas. Quando necessário, foi feito contato por e-mail com os órgãos públicos competentes. Ao todo, foram sistematizados 160 planos, dos quais 102 apresentavam dados de DM vigente. Por fim, a amostra final, composta por planos que possuíam metas de DM, totalizou 35 municípios. A Tabela 1 indica a classificação das cidades amostradas como “pequena” (até 100 mil habitantes), “média” (entre 100 mil e 500 mil habitantes) ou “grande” (acima de 500 mil habitantes).

Tabela 1: Distribuição dos municípios

Porte	Com divisão modal	%	Com metas	%
Pequena	38	37,2	16	45,7
Média	37	36,3	11	31,4
Grande	27	26,5	8	22,9
Total	102	100	35	100

Os dados de DM e metas vigentes foram extraídos manualmente dos relatórios dos PMU, considerando cinco principais modos: a pé, bicicleta, ativo (incluindo a soma dos modos "a pé" e "bicicleta", caso não especificado), coletivo (incluindo ônibus intermunicipal e municipal, trem, metrô e hidroviário, caso não especificado) e individual (incluindo automóvel e motocicleta, caso não especificado). A Tabela 2 apresenta as variáveis utilizadas neste estudo.

Tabela 2: Variáveis utilizadas

Domínio	Variável	Tipo	Fonte
Demografia	Porte populacional	Categórica	IBGE (2023)
Transporte	Divisão modal (vigente)	Percentual	Planos de Mobilidade Urbana
Transporte	Divisão modal (meta)	Percentual	Planos de Mobilidade Urbana
Transporte	Varição proposta na divisão modal (absoluta)	Ponto percentual	Calculado
Transporte	Varição proposta na divisão modal (relativa)	Percentual	Calculado

Devido à amostra reduzida e à distribuição não normal dos dados, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (Kruskal e Wallis, 1952) através do software estatístico R a fim de comparar a variação percentual das metas de cada modo de acordo com o porte populacional dos municípios.

3. RESULTADOS

Com base no porte populacional, o teste de Kruskal-Wallis (tabelas 3 e 4) indica que cada classe apresenta um modo de transporte em que a variação relativa (em percentual) proposta pelas metas é significativamente maior do que para as demais classes, representada pelo valor-z: a bicicleta para as cidades grandes, a mobilidade a pé para as médias, e o transporte coletivo para as pequenas. Para o transporte ativo e o transporte individual motorizado, a diferença entre os portes populacionais não é estatisticamente significativa.

Tabela 3: Teste de Kruskal-Wallis - Estatísticas descritivas

Modo	Porte	N	Mediana	Posto médio	Valor-Z
A pé	Grande	6	- 0,065	7,3	- 2,16
A pé	Média	8	0,199	18,4	2,50
A pé	Pequena	11	0	12,2	- 0,49
A pé	Total	25		13,0	
Ativo	Grande	7	0,105	10,4	- 1,51
Ativo	Média	10	0,253	19,2	2,25
Ativo	Pequena	11	0,115	12,8	- 0,87
Ativo	Total	28		14,5	
Bicicleta	Grande	6	2,560	21,0	2,74
Bicicleta	Média	8	1,060	15,0	0,67
Bicicleta	Pequena	12	0,432	8,8	- 2,93
Bicicleta	Total	26		13,5	
Coletivo	Grande	7	0,145	8,3	- 2,40
Coletivo	Média	10	0,489	11,5	- 1,61
Coletivo	Pequena	12	1,800	21,8	3,63
Coletivo	Total	29		15,0	
Individual	Grande	7	- 0,369	13,0	- 0,86
Individual	Média	9	- 0,283	14,4	- 0,43
Individual	Pequena	14	- 0,268	17,4	1,12
Individual	Total	30		15,5	

Tabela 4: Teste de Kruskal-Wallis - Teste

Modo	Método	GL	Valor H
------	--------	----	---------

A pé	Não ajustado para empates	2	7,96*
A pé	Ajustado para empates	2	8,34*
Ativo		2	5,44
Bicicleta		2	10,71**
Coletivo	Não ajustado para empates	2	13,77***
Coletivo	Ajustado para empates	2	13,79***
Individual		2	1,37

* Valor-p $\leq 0,05$; ** Valor-p $\leq 0,01$; *** Valor-p $\leq 0,001$

A maior variação proposta para o transporte coletivo nas cidades pequenas é em Luiz Alves (SC), com um aumento em 266,7% (+8 pontos percentuais), enquanto a menor variação é em Votuporanga (SP), com aumento em 34,4% (+1,3 p.p.). Para as viagens a pé nas cidades médias, Sobral (CE) destaca-se por sua pretensão de aumento em 118,4% (+24,4 p.p.) nas viagens, enquanto Itajaí (SC) não propõe alteração. Considerando as metas para a bicicleta nas cidades grandes, Belo Horizonte (MG) tem a maior proposta de aumento relativo, com 1400% (+5,6 p.p.), enquanto Joinville (SC) possui a menor, com 81,8% (+9 p.p.). Um *outlier* que surge é Franco da Rocha (SP), um município de porte populacional médio que propõe aumentos de 54,2% (+13 p.p.) na mobilidade a pé e de 8,1% (+3 p.p.) no transporte ativo, mas também aumento de 300% (+15p.p.) nas viagens por transporte individual motorizado e redução de 43,7% (-31 p.p.) para o transporte coletivo e de 76,9% (-10 p.p.) para a bicicleta.

4. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que, embora os municípios em geral busquem reduzir a participação do transporte individual motorizado, existem três perfis de planejamento relacionados ao porte populacional dos municípios: as cidades grandes, que possuem sistemas estabelecidos de transporte público coletivo e menor presença relativa de transporte individual motorizado do que as demais cidades, tendem a estimular a bicicleta nas suas metas, com variações relativas consideráveis. Esta meta pode estar relacionada com uma busca à adequação a tendências internacionais, à visibilidade frente à rede global de cidades, e à redução dos congestionamentos (Alvim *et al.*, 2024). As cidades médias tendem a propor maior participação do transporte a pé, possivelmente devido à concentração das viagens em um único centro comercial, enquanto as cidades pequenas têm suas metas mais voltadas ao aumento do transporte coletivo. Trabalhos futuros poderão investigar em profundidade estas motivações, bem como explorar o potencial de pesquisas origem-destino para avançar na compreensão das diferentes participações modais. Uma barreira que resta ser vencida é a cultura de planejamento da mobilidade, já que em muitos casos, os municípios e as empresas que prestam consultoria optam por soluções simplistas e que beneficiam o transporte individual motorizado. Tal direcionamento acaba por prejudicar a implantação de soluções sustentáveis.

Este estudo teve como limitação a análise de modos isolados, que pode não ser suficiente para capturar a complexidade das dinâmicas de mobilidade urbana, uma vez que a interação entre diferentes modos de transporte é crucial para uma compreensão abrangente. Recomenda-se que as políticas públicas de mobilidade promovam os modos ativos de transporte, especialmente em cidades menores, com grande contribuição para a sustentabilidade urbana. Enfatiza-se que é crucial que essas iniciativas sejam adaptadas às especificidades locais e às necessidades das populações. Ademais, é essencial explorar a interseccionalidade entre os condicionantes da mobilidade que afetam diversas populações para avançar em direção a cidades mais inclusivas, onde todas as pessoas tenham igualdade

de acesso a oportunidades. Por fim, o estudo dos impactos sociais e econômicos das políticas públicas de mobilidade deve ser contínuo, através da identificação e replicação de boas práticas em diferentes realidades urbanas.

Agradecimentos

Agradecemos ao CNPQ pelo financiamento do projeto de pesquisa que possibilitou este estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvim, A. T. B. et al (2024) Dossiê: mobilidade urbana e equidade. Mobilidade urbana em perspectiva: novos olhares sobre as dinâmicas da cidade contemporânea. Cadernos Metrôpole, 26(60), DOI: <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2024-6000>.
- Brasil. (2012) Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponível em <https://acesse.one/Xe7xj> (acesso em 25/07/2024).
- Brasil. (2022) Levantamento sobre a situação dos Planos de Mobilidade Urbana. Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em: <https://11nk.dev/G2CJH> (acesso em 29/07/2024).
- CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de et al. Mobilidade urbana no Brasil: principais estudos produzidos pelo Ipea nos últimos quinze anos. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/ptF5c> (acesso em 26/09/2024)
- Cervero, R. (2013). Linking urban transport and land use in developing countries. The Journal of Transport and Land Use. 6(1), 7-24. DOI: [10.5198/jtlu.v6i1.425](https://doi.org/10.5198/jtlu.v6i1.425).
- De Mattos, C. A. (2002). Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la globalización?. EURE (Santiago), 28(85), 5-10.
- Glauser, R. C. A. e J. P. Lima (2024) Políticas de incentivo aos modos ativos nos planos de mobilidade urbana sustentável: Estudo comparativo Brasil e Portugal. 36° ANPET. Disponível em: <https://acesse.dev/60hoY> Acessado em 03/08/2024.
- GIZ (2014). Urban Mobility Plans: National Approaches and Local Practice. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Germany. Disponível em: <https://acesse.dev/mu2pI> (acesso em 01/08/2024).
- IBGE (2023) Censo Demográfico - Tabela 9514 - População residente, por sexo, idade e forma de declaração da idade. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://acesse.one/xBqgR> (acesso em 30/07/2024).
- IMTT (2011) Guia Orientador: Acessibilidades, mobilidade e transportes nos planos municipais de ordenamento do território. Lisboa: IMTT - MPI, Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Disponível em: <https://encr.pw/lnOGP> (acesso em 01/08/2024).
- Kruskal, W. H. e Wallis, W. A. (1952) Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis. *Journal of the American Statistical Association*, v. 47, n. 260, p. 583-621. DOI: [10.1080/01621459.1952.10483441](https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441)
- ONU Hábitat e CAF (2014). Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina. Nairobi. Disponível em: <https://encr.pw/vBEVO> (acesso em 01/08/2024).
- Portugal, L. S. et al. (2010). Rede de pesquisa em transportes: um instrumento de transformação e melhora da qualidade de vida. Transportes, 18 (1), 6-16. DOI: [10.14295/transportes.v18i1.395](https://doi.org/10.14295/transportes.v18i1.395).
- Santarém, P. D. (2023) Ensaio sobre o incontornável: do ciclo vicioso da tarifa ao ciclo virtuoso da Tarifa Zero. *Journal of Sustainable Urban Mobility*, v. 3, n. 1, p.21-32.

Giovani Longo Rosa (giovanilongorosa@gmail.com)

Lourenço Marques Valentini (loremv1@gmail.com)

Diêmesson Hemerich (diemesson.arq@gmail.com)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAUD - PROPUR

Rua Sarmiento Leite, 320/521, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, Brasil

Ana Luiza Favarão Leão (analuzafavarao@gmail.com)

Washington University in St Louis, People, Health and Place Research Unit

Eric Cidade Mathias (ericmathias2012@gmail.com)

Luiza Moraes dos Santos (estudosluizamd@gmail.com)

Júlio Celso Borello Vargas (julio.celso@ufrgs.br)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAUD - PROPUR

Rua Sarmiento Leite, 320/521, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, Brasil